

Derecho de inconformidad

Mauro Retiz (México)

El derecho de inconformidad se refiere al poder comunicarse con cualquiera de los árbitros en relación a una situación de juego en la que hay duda o desacuerdo con una de las marcaciones hechas durante el desarrollo de un partido.

Lo difícil para la mayoría de los entrenadores es saber o conocer en qué momento y de qué forma pueden hacerlo. Será muy familiar la situación en la que existe una falta o violación en contra de los intereses de un equipo y en la siguiente oportunidad se solicita tiempo fuera para 'platicar' con los árbitros... ¿Cierto?

Pero no es tan sencillo lograr que la comunicación sea efectiva porque comúnmente hay una especie de enfrentamiento entre árbitros y entrenadores, en muchas de estas ocasiones hay un rompimiento en el intento comunicativo y termina con una falta técnica o un árbitro regañado.

Hay quienes opinan que ni siquiera es importante 'tener que hablar' pero eso suena casi absurdo, la comunicación ha sido motor de progreso y desarrollo en la vida de los seres humanos en todas sus actividades desde sus orígenes.

Los momentos o espacios más convenientes en los que se puede tener comunicación entre árbitros y entrenadores son los siguientes:

- Previo al inicio del partido con nada más que el respetuoso saludo y estrechando manos, esto da pauta a tener un buen inicio.
- Durante lanzamientos de tiros libres, siempre hay un árbitro cercano que nos atiende y escuche por unos momentos.
- Durante sustituciones también existe la posibilidad de poder hablar unos instantes.
- Cuando hay un jugador lesionado dentro de la cancha y el juego ha sido detenido.
- Al final de un período o previo a su inicio, antes o después de dar la estrategia a su equipo.
- Y también durante un tiempo fuera, que sin embargo son espacios dedicados para dar descanso o cambiar la forma de jugar del equipo. Si los árbitros deciden atender a un entrenador será por 'cortesía' y es decisión de ellos finalmente. Tengan en mente la forma de solicitar que quieren comunicarse con ellos.

- Incluso al final del partido puede haber comunicación del mismo modo que se hizo previo al inicio.

Tomen en cuenta que el tiempo de comunicación será breve así que elijan bien sus palabras o cuestionamientos.

La designación del capitán es muy importante, por lo que debe tenerse presente que quién realice las funciones de capitán debe ser el jugador más frío e inteligente del equipo y con la capacidad de comunicación.

Según el reglamento:

- Capitán: Obligaciones y derechos
- El capitán (CAP) es un jugador designado por el entrenador para representar a su equipo en el terreno de juego. Puede dirigirse a los árbitros de manera educada para obtener información durante el partido; sin embargo, sólo podrá hacerlo cuando el balón quede muerto y el reloj de partido esté parado.

La comunicación debe ser lo más efectiva posible con los árbitros porque como coloquialmente se dice “arrieros somos y en el camino andamos”, con esto hago alusión a que es preferible crear un ambiente agradable con espíritu deportivo y seguridad para todos los participantes. No se trata de hacer una hermandad entre equipos y árbitros, pero sí de llegar a mejor término a pesar de las circunstancias que se presenten en los encuentros. En las bases de la comunicación existen tres elementos fundamentales: emisor-receptor-mensaje, pero dentro de estos no se describe la intensidad o pasión con la que nos comunicamos unos con otros, aquí es donde entra la capacidad individual de acuerdo a la preparación y experiencia adquirida a través del tiempo. Por ello es recomendable realizar prácticas de autocontrol y fortaleza mental, los resultados se verán de inmediato con paciencia, consistencia y conciencia.

Por todo lo anterior, las recomendaciones para que tu derecho de inconformidad sea escuchado y atendido son:

1. Se entrenador de tu equipo, no un supervisor de los árbitros
2. Ten conocimiento de las reglas de juego, así como sus interpretaciones.
3. Conoce tus obligaciones y derechos como entrenador
4. Haz que tus jugadores conozcan las reglas, transmite esto durante los entrenamientos. (invita al coordinador de árbitros de tu localidad).
5. Cuando solicites hablar con los árbitros eso es lo que debes hacer, hablar. Modera tu tono de voz sin dejar de hacerles sentir tu inconformidad lo más sensato posible, evita manotear agresiva o violentamente y se lo más breve posible, mientras más larga y airada sea tu propuesta serás más propenso a ser sancionado.
6. Los árbitros cometen errores como cualquier jugador o entrenador al tomar una decisión, no sancionar una infracción (falta o violación) equivale a un tiro mal realizado o una sustitución por el jugador equivocado en el momento menos indicado.

Tu capacidad como entrenador ni la de tu equipo no se mide por los errores cometidos por los árbitros durante el desarrollo de un partido.

Mauro Retiz

- Licencia Internacional IWBF (2000 - 2014)
- Juegos Paralímpicos Londres 2012
- Comisario Internacional FIBA (Desde 2017)
- LNB México Profesional (2009 - Actualidad)